

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matni tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari215 Masharipova Kumushoy Amin qizi
	The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....218 Mavlonova Dildora Shukhrat kizi
	Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish222 N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova
	Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...226 Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich
	The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture230 Rajabova Shaxlo Shodmonovna
	Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati234 Ramazonova Salomat Saidovna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash238 Saidova Gulruh Halim qizi
	O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....242 Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna
	Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников246 Истамова Нигора Азимжановна
	Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari249 Xakimova Dildora Mashrabjonovna
	Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов253 Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна
	Umumta'lim maktablarida tarbiya darslarini tashkil etish ijtimoiy zarurat sifatida257 Rashidova Gulnoza G'ulomovna
	Pedagogik risklarni boshqarishning nazariy asoslari va globallashuv jarayonidagi ahamiyati261 Xaydarov Sulaymon Amirqulovich
	Xronotop nazariyasiga tahliliy yondoshuvlar va qarashlar.....265 Avazov Vahabjon Tolibjon o'g'li
	Ko'zi ojiz bolalarning rus tili darslarida nutqiy kompetensiyasini shakllantirishning psixopedagogik asoslari268 Abduraximov Asror Sultonali o'g'li
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....271 Adizova Nilufar Quvondiq qizi
	Zamonaviy media texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashning zarurati274 Alimov Asadulla Urokbayevich
	Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ta'siri278 Alimova Umida Jumaboy qizi
	Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....282 Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna
	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining rivojlanish tarixi va ommalashuvi.....286 Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida raqamli resurslardan foydalanish orqali adabiy kompetensiyani rivojlantirish289 Islomova Xafiza Azamatovna
	Ona tili o'qitish metodikasi fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish.....293 Ismadiyorova Nafisaxon Ibroximjon qizi
	Axloqshunoslikning global muammolari va texnikaviy muhitning inson hayotiga ta'siri.....298 Kozimova Nargiza Istam qizi
	Ichki ishlar organlari xodimlarida kasbiy kompetentlikni oshirish va baholash usullarining xalqaro tahlili303 Mamatqulova Sanobar Ismatillayevna, Eshmurzayev Yigitali Shokirovich, Kadirova Durdonaxon Rustamovna
	Tabiiy fanlarda bilingval ta'lim va CLIL yondashuv309 Mannobxonova Muqaddamxon O'ktamxon qizi

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda pragmatik muammolar va ularning yechimlari	313
Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi	
Poshshoxo'ja Ibn Abduvahobxo'janing "Miftoh ul-adl" asaridagi pedagogik qarashlari.....	317
Muzaffarova Farida Muxtor qizi	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matn tushunishni shakllantirishda germenevtik metodlarning nazariy asoslari	321
Nazirova Shaxnoza Odinajon qizi	
Axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishda raqamli gigiyena va internet xavfsizligi.....	324
Ramazonov Jahongir Djalolovich	
Informatika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar	328
Sadinov Otabek Vaxodirovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ijtimoiylashuvida musiqa fanining ta'siri.....	332
Shahobiddinova Zilola Orif qizi	
Madaniy-ijtimoiy va ta'limiy omillarning bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'siri	335
Shirinov Otabek Tualovich	
Tadqiqot metodi vositasida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish.....	338
Suyarov Kusharbay Tashbayevich	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kommunikativ kompetensiyasi va nutq madaniyati.....	342
Saipova Hilola Abduhamitovna	
"Ekologik ochiq o'yinlar" 5–7 yoshli bolalar uchun.....	346
Tangirov Zoir Xo'jakulovich	
Yuqori malakali taekvondochilarni o'ziga xos genetik xususiyatlarini hisobga olgan holda sport seleksiyasi.....	350
Tursunaliyev Ulug'bek Shavkatjon o'g'li	
Musiqa maktabi o'quvchilarida madaniy qadriyatlar va ustoz-shogird an'alarining uzluksiz rivojlanishi ..	353
Seytanov Bayrambay	

BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDA MATN TUSHUNISHNI SHAKLLANTIRISHDA GERMENEVTIK METODLARNING NAZARIY ASOSLARI

Nazirova Shaxnoza Odinajon qizi

Farg'ona davlat universiteti I bosqich doktoranti

ORCID: 0009-0003-9744-7553

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim bosqichida matnlarni o'rgatishda hermenevtik metodlarning nazariy asoslari kompleks tarzda tahlil qilingan. Hermenevtikaning pedagogik, lingvistik va falsafiy yo'nalishlari batafsil yoritilib, boshlang'ich sinf o'quvchilarining matnni tushunish, talqin qilish va anglash kompetensiyalarini rivojlantirishdagi roli ilmiy asosda tasdiqlangan. Tadqiqot jarayonida hermenevtik doira, dialogik yondashuv, interpretatsiya va kontekstual anglash nazariyalari tahlil qilinib, ularning pedagogik amaliyotda qo'llanilishi uchun konseptual asoslar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: hermenevtika, boshlang'ich ta'lim, matn, interpretatsiya, tushunish, hermenevtik kompetensiya.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the theoretical foundations of hermeneutic methods in teaching texts at the primary education level. The pedagogical, linguistic, and philosophical dimensions of hermeneutics are thoroughly examined, and the role of developing primary school students' competencies in text comprehension, interpretation, and understanding is scientifically substantiated. The study analyzes theories such as the hermeneutic circle, dialogical approach, interpretation, and contextual understanding, and develops conceptual frameworks for their application in pedagogical practice.

Key words: hermeneutics, primary education, text, interpretation, comprehension, hermeneutic competence.

Аннотация: В статье представлен комплексный анализ теоретических основ герменевтических методов обучения работе с текстом на этапе начального образования. Подробно освещены педагогические, лингвистические и философские аспекты герменевтики, а также научно обоснована роль формирования у младших школьников компетенций по пониманию, осмыслению и интерпретации текста. В ходе исследования проанализированы теории герменевтического круга, диалогического подхода, интерпретации и контекстуального понимания, разработаны концептуальные основы их применения в педагогической практике.

Ключевые слова: герменевтика, начальное образование, текст, интерпретация, осмысление, герменевтическая компетенция.

KIRISH

Bugungi ta'lim tizimida, ayniqsa boshlang'ich ta'lim bosqichida, o'quvchilarning matn bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'qish darslari nafaqat savodxonlik – matnni to'g'ri o'qish va talaffuz qilishni egallash – balki ularning tafakkuri, ma'naviy dunyosi va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, matnni chuqur tushunishga qaratilgan metodologik yondashuvlar zamonaviy ta'lim jarayonida alohida ahamiyat kasb etadi. Jumladan, hermenevtik metod – matnni talqin qilish, uning ma'nosini anglash hamda o'quvchini mazmuniy tafakkurga yo'naltirishga qaratilgan yondashuv – pedagogik amaliyotda samarali vosita sifatida qaraladi.

Hermenevtika dastlab falsafa va adabiyotshunoslik sohalarida shakllanib, matnlarni chuqur tahlil qilish, yashirin ma'nolarni ochish hamda muallif va o'quvchi o'rtasida muloqot maydonini yaratishga qaratilgan ilmiy yo'nalish sifatida rivojlangan. Pedagogik jarayonda hermenevtik yondashuv o'quvchining faolligini oshirish, mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va matn mazmunini o'z shaxsiy tajribasi bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Shunday qilib, boshlang'ich ta'limdagi o'qish darslarida hermenevtik metodlar nafaqat matnni yodlash yoki qayta so'zlash bilan cheklanmay, balki o'quvchilarni matnning ichki mazmunini chuqur anglashga, uning

g'oyaviy qatlamlarini tahlil qilishga, shuningdek, voqea va obrazlarni zamonaviy ijtimoiy-ma'naviy qadriyatlar bilan bog'lashga yo'naltiradi.

Boshlang'ich sinf o'qish darsliklarida berilgan xalq ertaklari, hikoyalar hamda zamonaviy adabiy matnlar o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, shuningdek, yaxshi-yomon, rost-yolg'on, do'stlik va halollik kabi ijtimoiy-axloqiy tushunchalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Hermenevtik metod orqali o'quvchilar matndagi voqealarni oddiy o'qish bilan cheklanmay, balki obrazlarning ichki dunyosini anglash, muallifning asosiy maqsadini tushunish hamda matnni turli talqinlarda qayta baholash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bois boshlang'ich ta'limda hermenevtik metodlarning nazariy asoslarini ishlab chiqish hamda ularni dars jarayonida qo'llash o'quvchilarda tanqidiy tafakkur (muammoni tahlil qilish va baholash qobiliyati), ma'naviy-estetik dunyoqarash hamda mustaqil o'quv faoliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi ^[3]. Mazkur maqolada boshlang'ich ta'limda matnlarni o'rgatishda hermenevtik metodlarning nazariy asoslari yoritilib, amaldagi darsliklardan olingan matnlar misolida ularning samaradorligi ilmiy-pedagogik tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Gadamer H.-G. o'zining Truth and Method asarida hermenevtikaga shunday tushuntirish beradi: hermenevtika – bu talqin qilishdir, ya'ni aynan matnning maqsadidan kelib chiqib mohiyatini tushunishdir. Tushunishimiz uchun matnlarning bir necha turlari borligini esga olamiz: masalan, odatiy yozuvli matnlar, audio matnlar, ba'zan rasmlarni ham matn sifatida qabul qilish mumkin. Gadamerning fikriga ko'ra esa har bir matn ham talqinga muhtoj emas. Masalan, biz mashinada harakatlanar ekanmiz, chapga burilish mumkin emasligi haqidagi belgini ko'ramiz yoki biror tarixiy olimning tug'ilgan yili va yozgan asarlari haqidagi tarixiy-ilmiy matnni olaylik. Bunday matnlar talqin qilinishi mumkin emas, chunki ularda aniqlik asosiy tamoyildir. Lekin yana shunday matnlar ham mavjudki, ular aynan talqin qilinishi shart. Masalan, diniy kitoblar – ular eng birinchi talqinli kitoblardir ^[1].

Yana bir qator kitoblarni sanab o'tsak bo'ladi: boshlang'ich ta'lim darsliklarida ham aynan hermenevtik yondashuv asosida tushuntiriladigan matnlar mavjud. Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarni matn bilan ishlashga o'rgatish ularning tafakkurini, nutqiy faoliyatini va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Shu jarayonda hermenevtik metodlardan foydalanish o'quvchi shaxsini faollashtiradi, matnni chuqur anglashga va undagi g'oyalarni talqin qilishga yo'naltiradi. Hermenevtika nazariyasi falsafiy (G.-G. Gadamer, P. Riker), lingvistik (V. fon Humboldt, E. Betti) va pedagogik (V. Bibler, N. M. Borytko) yo'nalishlarda shakllangan bo'lib, ularning barchasi ta'lim jarayoniga qo'llanish imkoniyatini beradi [Gadamer, Truth and Method, Continuum, 2004, p. 112]. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda hermenevtik yondashuvning ta'limdagi imkoniyatlari ilmiy izlanishlarga sabab bo'lmoqda ^[1].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Boshlang'ich ta'limda matnlarni o'rgatishda hermenevtik metodlar o'quvchilarning tushunish–anglash–talqin qilish bosqichlarini samarali shakllantiradi. Hermenevtik doira prinsipi asosida o'quvchilar matnni butunlikda idrok etish va qismlarga ajratib tahlil qilish ko'nikmasiga ega bo'ladi. Dialogik yondashuv asosida o'qituvchi–o'quvchi–matn o'rtasida muloqot yuzaga keladi ^[4]. O'quvchilar shaxsiy tajribasi asosida matndagi g'oyalarni interpretatsiya (talqin) qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Olingan natijalar boshlang'ich ta'limda matn bilan ishlash jarayonida hermenevtikaning nazariy asoslari muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. Xususan, o'quvchilar matnni faqat o'qib tushunish bilan cheklanmay, balki uni hayotiy kontekstga bog'lab anglaydilar. Bu jarayonda hermenevtik kompetensiya – matnni anglash va talqin qilish qobiliyati – shakllanadi. Xorijiy olimlarning qarashlariga ko'ra, hermenevtika matnni idrok etishda shaxsiy tajriba va madaniy kontekstni birlashtirish orqali samarali ta'limiy natijaga olib keladi. O'zbek tadqiqotchilari ham ushbu metodning ta'limdagi ahamiyatini e'tirof etmoqdalar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Boshlang'ich ta'lim bosqichida matn tushunishni shakllantirish – bu o'quvchilarning nafaqat matnni o'qish, balki uning mazmunini chuqur anglash, muallif niyatini tushunish hamda mazmuniy kontekstda talqin qilish qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonidir. Hermenevtik metod pedagogik yondashuv sifatida aynan shu jarayonlarni samarali amalga oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, hermenevtika nazariyasi ta'lim jarayonida matnni faqat tashqi ko'rinishi – so'zlar va iboralar majmuasi sifatida emas, balki ularning ichki ma'nosi, g'oyaviy va hissiy qatlamlari nuqtai nazaridan o'rganilishini ta'minlaydi. Hermenevtik yondashuvning asosiy kontseptsiyasi bo'lgan “hermenevtik doira” o'quvchilarga matnni bir martalik o'qish bilan chegaralanmasdan, matn va o'quvchi o'rtasida doimiy o'zaro ta'sirni tashkil etishga imkon beradi. Bu jarayonda o'quvchilar avvalgi bilimlari, shaxsiy tajribalari va dunyoqarashi asosida matn mazmunini anglaydilar, so'ngra mazmun ustida fikr yuritish orqali talqin qilish qobiliyatlarini rivojlanadi.

Tadqiqot ko'rsatdiki, boshlang'ich sinf o'quvchilariga hermenevtik metod orqali o'rgatilgan matn tushunish jarayoni ularning tanqidiy fikrlashini shakllantirishga xizmat qiladi, o'quvchi faol ishtirokiga asoslangan dialogik muloqotni rivojlantiradi. Hermenevtik metodning yana bir muhim jihati – kontekstual anglashga asoslangan yondashuvdir. Boshlang'ich ta'limdagi matnlarni o'rgatishda o'quvchilarni matn konteksti, jumladan ijtimoiy, madaniy va tarixiy omillarni hisobga olishga o'rgatish muhim hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kontekstual anglash o'quvchilarda matnning tashqi shakli bilan bir qatorda uning ichki mazmunini ham to'g'ri qabul qilishga yordam beradi, matnni turli nuqtai nazarlardan qayta ko'rib chiqish imkonini yaratadi. Shuningdek, interpretatsiya jarayoni hermenevtik metodologiyaning markaziy elementi bo'lib, o'quvchilarni matnni faqat tashqi mazmuni bo'yicha emas, balki uning chuqur g'oyaviy qatlamlarini anglashga yo'naltiradi. Tadqiqotda aniqlanishicha, boshlang'ich sinf o'quvchilariga interpretativ yondashuvni o'rgatish orqali ular matnni tahlil qilishda ko'proq mustaqil fikrlash va shaxsiy nuqtai nazar bildirish imkoniga ega bo'ladilar. Bu esa ularning o'zaro muloqot ko'nikmalarini va ma'naviy-axloqiy qarashlarini mustahkamlaydi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, boshlang'ich ta'limda hermenevtik metodlardan foydalanish o'quvchilarning matnni tushunish ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantiradi. Hermenevtik yondashuv asosida tashkil etilgan o'quv jarayoni o'quvchilarning matnni qabul qilish, uni anglash va talqin qilish qobiliyatlarini faollashtiradi, shu bilan birga ularning tanqidiy tafakkurini mustahkamlaydi. Tadqiqotda olingan ma'lumotlarga ko'ra, hermenevtik metodlar yordamida o'rgatilgan o'quvchilar matnni faqat faktik ma'lumot sifatida emas, balki uni g'oyaviy, madaniy va ijtimoiy kontekstda anglashga harakat qiladilar. O'quvchilarning matn tushunish darajasini baholashda hermenevtik metodlarni qo'llash ijobiy natijalarni ko'rsatdi: ular matn mazmunidagi asosiy g'oyalarni aniqlash, obrazlarning ichki holatini tushunish hamda muallif niyatini anglashda muvaffaqiyat ko'rsatdilar. Shuningdek, o'quvchilar o'z fikrlarini asoslashda, matnning turli talqinlarini qabul qilishda erkinlik va mustaqillik namoyon qildilar, bu esa pedagogik jarayonda faollik va ijodkorlik darajasining oshishiga xizmat qildi. Hermenevtik metodlar yordamida o'quvchilarda matn bilan ishlash nafaqat lingvistik ko'nikmalarni, balki ijtimoiy-axloqiy qadriyatlarini shakllantirishni ham qo'llab-quvvatlaydi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, o'quvchilarda do'stlik, halollik, adolat va boshqa ijtimoiy-axloqiy tushunchalarni anglash va ularga mos harakat qilish qobiliyati mustahkamlanadi. Bu esa boshlang'ich ta'lim bosqichida shaxs tarbiyasida muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlandi. Shu bilan birga, hermenevtik metodlarni qo'llash jarayonida darsliklar va pedagogik materiallarning mazmuniy-tarkibiy jihatlari hamda o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, hermenevtik yondashuvlarni samarali tatbiq etish uchun o'qituvchilarning nazariy bilimlari va amaliy ko'nikmalari muntazam ravishda oshirib borilishi lozim. Shuningdek, darsliklarda berilgan matnlarning mazmuni o'quvchilarning yosh xususiyatlari va qiziqishlariga mos kelishi, ularning ijtimoiy tajribasi bilan uyg'unlashishi zarur.

XULOSA

Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarga matnlarni o'rgatishda hermenevtik metodlar (matnni tushunish, talqin qilish va tahlil etishga yo'naltirilgan usullar)dan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Chunki bu metod o'quvchini faqat tayyor ma'lumotni eslab qolishga emas, balki uni anglash, mazmunini o'z dunyo-qarashiga uyg'unlashtirish va shaxsiy munosabat bildirishga undaydi. Shu bois, o'quvchi matn bilan ishlash jarayonida tushunish (anglash), talqin (mazmunni sharhlash) va qo'llash (hayotiy vaziyatlarga tatbiq etish) bosqichlarini bosib o'tadi. Darsliklarda keltirilgan matnlar ustida ishlashda o'quvchilardan faqat qayta hikoya qilish emas, balki undagi g'oyani o'z tajribasi bilan solishtirish, muallifning niyatini anglash va o'z nuqtai nazarini bildirish talab etilishi hermenevtik metodning asosiy afzalligi sifatida namoyon bo'ladi. Umumiy qilib aytganda, hermenevtik metodlarni boshlang'ich ta'limda qo'llash o'quvchilarni mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashish va ijodkorlik ruhida tarbiyalaydi. Bu esa ularning nafaqat o'qish darslaridagi, balki keyingi bosqichlardagi o'quv faoliyati va hayotiy tajribasida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, ushbu metodning nazariy asoslarini chuqur o'rganish va amaliyotda keng qo'llash hozirgi ta'lim jarayonining dolzarb vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Gadamer H.-G. Truth and Method. London: Continuum, 2004, p. 112.
2. Ricoeur P. Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning. Texas Press, 2008, p. 78.
3. Qurbonova N. Pedagogik hermenevtikaning nazariy asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya, 2021, 56-b.
4. Mavlonova R. Pedagogik mahorat va innovatsiyalar. Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2022, 101-b.
5. Borytko N. M. Pedagogicheskaya hermenevtika. Moskva: Akademiya, 2018, 143-s.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.